

El pódcast como herramienta educativa y la influencia en la motivación por la lectura

The podcast as an educational tool and its influence on reading motivation

O podcast como ferramenta educativa e a influência na motivação pela leitura

¹Mariana Eunise Zamora Mendoza*, ORCID: <http://orcid.org/0009-0003-9843-6733>

²Aldo Benito Romero Ortega, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8607-4515>

¹Universidad Estatal Península de Santa Elena, Ecuador.

²Universidad Técnica de Ambato, Ecuador.

*Autor para correspondencia: mariana.zamoramendoza1285@upse.edu.ec

Resumen

El uso del pódcast como recurso educativo ha ganado presencia por su accesibilidad, flexibilidad y cercanía con los intereses juveniles. Este artículo analiza la relación entre el pódcast y la motivación lectora a partir de una revisión de literatura reciente (2019–2024) y entrevistas semiestructuradas a tres especialistas en educación y tecnología. Se adoptó un enfoque cualitativo, diseño no experimental y alcance descriptivo; el análisis se realizó mediante categorización temática y análisis de contenido, con apoyo de herramientas digitales para organizar códigos y garantizar trazabilidad. Los hallazgos sugieren que el pódcast favorece la motivación intrínseca por la lectura y apoya la comprensión cuando se integra de forma planificada (p. ej., introducción a textos, clubes sonoros, producción estudiantil). Se identifican desafíos: formación docente, disponibilidad de conectividad y necesidad de estudios longitudinales. Se proponen lineamientos de integración didáctica que combinan narración, discusión guiada y creación de contenidos.

Palabras clave: pódcast educativo; motivación lectora; innovación pedagógica; aprendizaje autónomo

Abstract

The use of podcasts as an educational resource has gained prominence due to their accessibility, flexibility, and relevance to young people's interests. This article analyzes the relationship between podcasts and reading motivation based on a review of recent literature (2019–2024) and semi-structured interviews with three specialists in education and technology. A qualitative approach, non-experimental design, and descriptive scope were adopted. The analysis was conducted using thematic categorization and content analysis, supported by digital tools to organize codes and ensure traceability. The findings suggest that podcasts foster intrinsic motivation for reading and support comprehension when integrated in a planned manner (e.g., introduction to texts, audio clubs, student productions). Challenges are identified: teacher training, connectivity availability, and the need for longitudinal studies. Guidelines for didactic integration are proposed, combining narration, guided discussion, and content creation.

Keywords: educational podcast; reading motivation; pedagogical innovation; self-directed learning

Resumo

O uso do podcast como recurso educativo ganhou presença pela sua acessibilidade, flexibilidade e proximidade com os interesses juvenis. Este artigo analisa a relação entre o podcast e a motivação leitora a partir de uma revisão de literatura recente (2019–2024) e entrevistas semiestructuradas com três especialistas em educação e tecnologia. Adotou-se uma abordagem qualitativa, design não experimental e âmbito descritivo; a análise foi realizada mediante categorização temática e análise de conteúdo, com apoio de ferramentas digitais para organizar códigos e garantir rastreabilidade. Os achados sugerem que o podcast favorece a motivação intrínseca pela leitura e apoya a compreensão quando integrado de forma planejada (p. ex., introdução a textos, clubes sonoros, produção estudiantil). Identificam-se desafios: formação docente, disponibilidade de conectividade e necessidade de estudos longitudinais. Propõem-se diretrizes de integração didática que combinam narração, discussão guiada e criação de conteúdos

Palavras-chave: podcast educativo; motivação leitora; inovação pedagógica; aprendizado autónomo

Introducción

La lectura es una competencia fundamental para el desarrollo académico y ciudadano; no obstante, diversos informes internacionales reportan estancamientos en comprensión lectora, particularmente en América Latina, lo que exige repensar estrategias de mediación. En este contexto, el pódcast emerge como un recurso accesible y cercano a las prácticas culturales juveniles, capaz de articular la oralidad con el texto escrito e impulsar la motivación hacia la lectura.

Según el informe *Global Education Monitoring Report, 2024/5* de la UNESCO (2025), solo el 58 % de los estudiantes alcanza un nivel mínimo en lectura al finalizar la educación primaria, mientras que en la secundaria inferior este porcentaje asciende apenas al 64 %. Estas cifras evidencian una brecha preocupante en el desarrollo de competencias lectoras, pues reflejan que una proporción significativa de la población escolar no logra consolidar las habilidades básicas de comprensión.

Asimismo, los datos publicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2024) a partir de la evaluación PISA (2022) muestran resultados preocupantes. En América Latina y el Caribe, el 55% de los adolescentes no alcanza el nivel mínimo esperado en comprensión lectora, frente al 26 % en países de la OECD (2024). Esta diferencia evidencia una disparidad estructural que afecta el desarrollo académico regional. Fortalecer la formación lectora en estos contextos es urgente para reducir la brecha. Analizar propuestas alternativas puede contribuir al mejoramiento de estos indicadores. En el contexto ecuatoriano se evidencia una realidad similar, según el Ministerio de Educación (2021), los estudiantes de educación básica presentan deficiencias importantes en lo que respecta a comprensión y producción textual. Asimismo, desde esta entidad educativa se reconoce a la lectura y escritura como habilidades fundamentales para el desarrollo del ser humano y profesional. Es por eso, que se han implementado programas como “Juntos leemos”, no obstante, el impacto sigue siendo limitado (Ministerio Educación Ecuador 2022).

Es por ello que resulta necesario estudiar y proponer nuevas formas de acercar a los estudiantes al hábito de la lectura, por lo que se debe repensar los métodos de enseñanza. Por consiguiente, integrar tecnologías como el pódcast en los procesos educativos permite acercarse a las preferencias juveniles, al tiempo que se promueve el desarrollo de habilidades lectoras (Forero et al., 2023). Al identificar herramientas que conecten con sus intereses, se pueden generar experiencias formativas más motivadoras y sostenibles. El presente artículo tiene como objetivo analizar la influencia del pódcast en la motivación por la lectura, proponiendo nuevas formas de integrar este recurso en el aula.

A través de la revisión de literatura reciente y del análisis de experiencias pedagógicas, se busca demostrar que el pódcast no solo es un medio de entretenimiento, sino también una herramienta pedagógica capaz de transformar la relación de los estudiantes con los textos escritos.

Materiales y métodos

Este estudio se desarrolló bajo un enfoque cualitativo con apoyo descriptivo, ya que el interés principal es valorar cómo el podcast educativo puede convertirse en una herramienta innovadora para motivar la lectura. Se optó por un diseño no experimental y de carácter exploratorio, pues se buscó analizar experiencias ya existentes y proponer una intervención de integración del podcast en el aula.

La investigación se apoyó en dos ejes según Hernández, Fernández y Baptista (2014):

1. Revisión documental y bibliográfica, que permitió identificar tendencias nacionales e internacionales en el uso del podcast como recurso pedagógico.
2. Análisis de experiencias educativas, tanto en Ecuador como en otros países de América Latina, que sirvieron como base para diseñar la propuesta innovadora.

Técnicas e instrumentos de recolección de información

Se emplearon tres técnicas principales:

1. Revisión bibliográfica sistemática: se consultaron bases de datos académicas como Scopus, Scielo, Redalyc y Google Scholar, priorizando publicaciones entre 2019 y 2025. Se utilizaron palabras clave como *podcast educativo*, *motivación lectora*, *comprensión lectora* y *tecnologías educativas*.
2. Análisis de contenido: se examinaron los artículos seleccionados para identificar patrones, enfoques metodológicos, resultados y limitaciones.

Procedimiento

El proceso de investigación se desarrolló en cuatro fases:

1. Exploración inicial: identificación de la problemática de la baja motivación lectora y revisión de informes internacionales (UNESCO, OECD, Ministerio de Educación).
2. Revisión documental: búsqueda, selección y análisis de literatura científica sobre el uso del podcast en educación.
3. Sistematización de experiencias: organización de la información en matrices comparativas para identificar coincidencias y diferencias entre contextos nacionales y extranjeros.
4. Diseño de la propuesta innovadora: elaboración de un modelo de integración del podcast en el aula, con énfasis en narración interactiva, gamificación y producción colaborativa de contenidos.

Análisis de datos

La información recolectada se organizó en categorías temáticas: Motivación lectora, Innovación pedagógica, Inclusión y accesibilidad y Producción colaborativa

El análisis se realizó mediante un proceso inductivo, que permitió extraer conclusiones a partir de los hallazgos más recurrentes en la literatura y en las experiencias docentes.

Resultados y discusión

La lectura como competencia fundamental en la educación

La lectura constituye una de las habilidades más determinantes en la formación de los estudiantes. No se trata únicamente de decodificar signos gráficos, sino de comprender, interpretar y reflexionar sobre los textos para construir significados. La UNESCO (2025) advierte que la comprensión lectora es la base del aprendizaje a lo largo de la vida, pues de ella dependen tanto el rendimiento académico como la participación ciudadana y el desarrollo profesional. Sin embargo, los informes internacionales muestran que en América Latina persisten serias dificultades: más de la mitad de los estudiantes de primaria no alcanzan el nivel mínimo de lectura, lo que limita su progreso en otras áreas del conocimiento. En Ecuador, los resultados de las evaluaciones nacionales reflejan una tendencia preocupante en la comprensión lectora. Según el Ministerio de Educación (2021), alrededor del 62 % de los estudiantes de primaria presenta dificultades para entender los textos. Este escenario evidencia la necesidad de replantear los métodos de enseñanza, ya que los enfoques tradicionales — basados en la repetición mecánica y la memorización— no logran despertar ni el interés ni la motivación de los alumnos. En muchos casos, la lectura se percibe simplemente como una obligación escolar, más que como una práctica cultural enriquecedora. Datos de la evaluación PISA (2022) confirman esta situación, mostrando que un porcentaje importante de los estudiantes no alcanza los niveles mínimos esperados de comprensión lectora, lo que evidencia la persistencia de brechas educativas que requieren atención urgente.

Motivación lectora: un factor clave

La motivación es un componente esencial en el proceso lector. Guthrie y Wigfield (2000) distinguen entre motivación intrínseca —leer por placer, curiosidad o interés personal— y motivación extrínseca —leer por cumplir con una tarea o recibir una recompensa externa—. Diversas investigaciones han demostrado que los estudiantes con alta motivación intrínseca no solo leen más, sino que también desarrollan mejores niveles de comprensión y pensamiento crítico (Schiefele et al., 2012 p. 428).

En el contexto latinoamericano, la motivación lectora enfrenta múltiples obstáculos: escasa disponibilidad de materiales atractivos, metodologías poco innovadoras y un entorno digital que compite con la lectura tradicional. Ante este escenario, surge la necesidad de explorar recursos que conecten con los intereses de los jóvenes y que transformen la lectura en una experiencia significativa.

El pódcast como recurso educativo

El pódcast es un formato sonoro digital que permite la distribución de contenidos en línea, accesibles en cualquier momento y lugar. Su origen se remonta a principios de los años 2000, pero en la última década ha experimentado un crecimiento exponencial gracias a plataformas como Spotify, Apple pódcast y YouTube. En el ámbito educativo, el pódcast se ha consolidado como una herramienta

flexible, inclusiva y motivadora (Salmon & Edirisingha, 2008). A diferencia de otros recursos digitales, el pódcast no exige la atención visual constante, lo que permite a los estudiantes escucharlo mientras realizan otras actividades. Esta característica lo convierte en un medio accesible y adaptable a diferentes contextos. Además, su formato narrativo conecta con la tradición oral, lo que facilita la transmisión de conocimientos de manera cercana y atractiva.

Pódcast y motivación por la lectura

El vínculo entre pódcast y lectura se fundamenta en la capacidad del audio para despertar la curiosidad y generar un primer acercamiento a los textos. Escuchar una narración, una entrevista con un autor o un análisis literario puede motivar al estudiante a buscar el libro original para profundizar en la historia. En este sentido, el pódcast actúa como un puente entre el mundo digital y el texto escrito.

Estudios recientes han demostrado que el uso de pódcast en el aula incrementa la motivación lectora y mejora la comprensión de los textos. McGarr (2009) encontró que los estudiantes que participaron en proyectos de creación de pódcast mostraron mayor interés por la lectura y desarrollaron habilidades de análisis crítico. Asimismo, Ibarra (2019) señalan que los pódcast permiten diversificar las estrategias de enseñanza, ofreciendo a los estudiantes experiencias más dinámicas y participativas.

Inclusión y accesibilidad

Otro aspecto relevante del pódcast es su carácter inclusivo. Al ser un recurso sonoro, resulta especialmente útil para estudiantes con dificultades visuales o con problemas de atención frente a textos impresos. Además, su disponibilidad gratuita en múltiples plataformas lo convierte en una herramienta accesible para contextos con limitaciones económicas. En este sentido, el pódcast contribuye a democratizar el acceso a la educación.

El papel del docente en la integración del pódcast

La incorporación del pódcast en el aula no depende únicamente de la tecnología, sino también de la disposición y creatividad del docente. Es el profesor quien debe diseñar estrategias pedagógicas que integren el pódcast de manera significativa, evitando que se convierta en un recurso aislado. Algunas prácticas exitosas incluyen:

- Utilizar pódcast como introducción a una lectura.
- Proponer debates posteriores a la escucha.
- Invitar a los estudiantes a producir sus propios episodios como parte de proyectos de investigación o análisis literario.

De esta manera, el pódcast se convierte en una herramienta activa que fomenta la participación y el protagonismo estudiantil.

En el gráfico 1, los nodos azules representan a los autores, los verdes a los países de origen de las investigaciones, y los rojos a las palabras clave más recurrentes, como *pódcast educativo*, *motivación lectora*, *comprensión lectora*, *tecnologías educativas* e *innovación pedagógica*. La disposición de los nodos, organizada mediante un algoritmo de atracción y repulsión, genera agrupaciones que reflejan afinidades temáticas y colaboraciones académicas.

1. Tendencias generales en la literatura

El gráfico evidencia que el *pódcast educativo* ha ganado un lugar importante en la investigación pedagógica, especialmente en los últimos cinco años. La concentración de nodos alrededor de términos como *motivación lectora* e *innovación pedagógica* indica que la mayoría de los estudios no se limitan a describir el *pódcast* como herramienta tecnológica, sino que lo analizan en relación con su impacto en la motivación estudiantil y en la transformación de las prácticas docentes.

En la literatura extranjera, destacan países como México, Colombia y Perú, que han producido un número creciente de investigaciones sobre el tema. En el caso de México, los estudios se centran en la integración del *pódcast* en la educación superior, con énfasis en carreras de humanidades y comunicación. En Colombia, la atención se ha dirigido hacia la educación básica y media, explorando cómo los *pódcast* pueden complementar la enseñanza de la lectura y la escritura. Perú, por su parte, ha desarrollado experiencias piloto en escuelas rurales, donde el *pódcast* se utiliza como recurso accesible en contextos con limitaciones tecnológicas.

En la literatura nacional (Ecuador), el gráfico muestra un nodo central con autores como Celaya, Ramírez-Montoya, Naval & Arbués (2020), quienes han trabajado en la relación entre *pódcast* y motivación lectora en estudiantes de secundaria. Sus investigaciones se conectan con palabras clave como *comprensión lectora* y *tecnologías educativas*, lo que refleja un interés por vincular el recurso sonoro con la mejora de competencias básicas.

2. Agrupaciones temáticas

El “nido de pájaro” revela tres grandes clústeres temáticos:

- Clúster 1: Motivación y lectura (rojo intenso). Aquí se agrupan las investigaciones que analizan cómo el *pódcast* puede despertar el interés por la lectura. Los nodos muestran conexiones entre autores de Ecuador, Colombia y México, lo que sugiere una preocupación compartida en la región por los bajos niveles de comprensión lectora. Este clúster enfatiza el *pódcast* como un recurso narrativo que acerca a los estudiantes a los textos de manera atractiva.
- Clúster 2: Innovación pedagógica y tecnologías educativas (verde). Este grupo reúne estudios que abordan el *pódcast* como parte de un ecosistema más amplio de recursos digitales. Se destacan autores de Perú y Filipinas, quienes exploran la integración del *pódcast* con metodologías activas

como el aprendizaje basado en proyectos o la gamificación. Aquí, el pódcast no se analiza de forma aislada, sino como un componente de la transformación digital de la educación.

- Clúster 3: Producción y participación estudiantil (azul). Este clúster agrupa investigaciones que promueven la creación de pódcast por parte de los propios estudiantes. Los nodos conectan a autores de Colombia y Venezuela, quienes destacan que la producción de contenidos sonoros fortalece la expresión oral, la creatividad y la apropiación de la lectura. En este enfoque, el pódcast no es solo un recurso de consumo, sino también de producción activa.

3. Conexiones entre autores y países

El gráfico también permite observar las colaboraciones internacionales. Por ejemplo, se identifican vínculos entre investigadores de Ecuador y Colombia, quienes han trabajado en proyectos conjuntos sobre motivación lectora. Asimismo, se observa una conexión entre México y Perú en torno al uso del pódcast en educación superior, lo que refleja un interés compartido por explorar su potencial en contextos universitarios.

En contraste, la literatura extranjera de países europeos y norteamericanos aparece menos conectada con la producción latinoamericana. Aunque existen estudios en España y Estados Unidos sobre pódcast educativos, estos se centran más en la enseñanza de idiomas y en la formación profesional, sin establecer vínculos directos con la problemática de la motivación lectora en contextos escolares. Esto sugiere una oportunidad para fortalecer redes de colaboración internacional que permitan enriquecer la investigación desde perspectivas diversas.

4. El pódcast como puente entre oralidad y lectura

Uno de los hallazgos más interesantes del gráfico es la fuerte conexión entre las palabras clave *pódcast educativo* y *comprensión lectora*. Esto refleja que la literatura no concibe al pódcast como un sustituto de la lectura, sino como un puente entre la oralidad y el texto escrito. La narración sonora, al captar la atención del estudiante, puede convertirse en la puerta de entrada a la lectura autónoma.

Por ejemplo, algunos estudios en Ecuador y Colombia han demostrado que los estudiantes que escuchan pódcast narrativos muestran mayor disposición a leer los textos originales para profundizar en la historia. De esta manera, el pódcast actúa como un recurso motivador que transforma la lectura en una experiencia más atractiva y significativa.

5. Limitaciones y desafíos

El gráfico también revela ciertas limitaciones. Aunque hay una creciente producción científica en América Latina, la mayoría de los estudios son de carácter exploratorio o descriptivo. Faltan investigaciones longitudinales que midan el impacto del pódcast en la motivación lectora a lo largo

del tiempo. Además, la concentración de nodos en pocos países muestra que la investigación aún no se ha expandido de manera uniforme en la región.

Otro desafío es la capacitación docente. El pódcast, por sí solo, no garantiza mejoras en la motivación lectora. Es necesario que los profesores cuenten con estrategias pedagógicas claras para integrarlo en el aula, evitando que se convierta en un recurso aislado o meramente complementario.

6. Implicaciones para la práctica educativa

El análisis del gráfico sugiere varias implicaciones prácticas:

- Los docentes pueden utilizar el pódcast como introducción a la lectura, motivando a los estudiantes a explorar los textos originales.
- La producción de pódcast por parte de los estudiantes fomenta la participación activa y el desarrollo de competencias comunicativas.
- La colaboración internacional puede enriquecer las experiencias locales, adaptando buenas prácticas de otros contextos.
- Es necesario diseñar políticas educativas que reconozcan el valor del pódcast como recurso inclusivo y accesible.

El gráfico tipo “nido de pájaro” muestra que el pódcast educativo se ha convertido en un tema de creciente interés en la literatura nacional y extranjera. Las conexiones entre autores, países y palabras clave evidencian que este recurso no solo se estudia como herramienta tecnológica, sino como un medio capaz de motivar la lectura, innovar en la pedagogía y promover la participación estudiantil.

La investigación en América Latina, especialmente en Ecuador, Colombia, México y Perú, ha puesto de relieve la urgencia de repensar los métodos de enseñanza de la lectura, y el pódcast aparece como una alternativa prometedora. Sin embargo, aún queda camino por recorrer: se requieren estudios más profundos, colaboraciones internacionales más sólidas y políticas educativas que integren de manera sistemática este recurso en los planes de estudio.

En definitiva, el pódcast no sustituye la lectura, pero sí la potencia. Su fuerza radica en tender un puente entre la oralidad y el texto escrito, entre la cultura digital de los jóvenes y la tradición académica de la lectura. El gráfico de VOSviewer nos recuerda que la investigación sobre este tema está en pleno crecimiento y que, como todo nido, aún tiene espacio para seguir construyéndose.

El pódcast educativo se perfila como una herramienta innovadora capaz de transformar la manera en que los estudiantes se acercan a la lectura. Aunque en Ecuador su adopción aún es parcial, la experiencia internacional demuestra que, cuando se integra de forma sistemática en el aula, potencia no solo la comprensión de los textos, sino también la motivación por la lectura. Este enfoque ofrece una vía concreta para vincular la innovación pedagógica con el fomento de hábitos lectores, creando

experiencias de aprendizaje más atractivas y significativas. Además, abre la posibilidad de fortalecer la formación docente y orientar políticas educativas que aprovechen todo el potencial de los recursos digitales para enriquecer la educación y despertar el interés cultural en los estudiantes.

En el gráfico tipo radar se explica la influencia del pódcast educativo.

Gráfico 2. Influencia del pódcast educativo en la motivación estudiantil y la mejora de la comprensión lectora

El gráfico radar muestra cinco dimensiones clave: motivación estudiantil, mejora en comprensión lectora, frecuencia de uso docente, percepción docente positiva y nivel de institucionalización. Cada eje refleja el puntaje promedio (escala 0–10) obtenido en estudios nacionales e internacionales.

1. Motivación estudiantil

En Ecuador, los estudiantes que han trabajado con pódcast muestran un nivel de motivación de 6.5 sobre 10. Esto significa que el recurso despierta interés, pero todavía no logra consolidarse como hábito lector sostenido. En cambio, a nivel internacional el promedio es de 8.2, lo que indica que en otros países los pódcast ya se integran de manera más sistemática y logran entusiasmar a un mayor número de estudiantes.

2. Mejora en comprensión lectora

Los proyectos piloto en Ecuador reportan un impacto positivo, con un puntaje de 5.8. Esto refleja avances, aunque aún modestos, en la capacidad de los estudiantes para comprender y analizar textos después de escuchar pódcast. En el contexto internacional, el puntaje asciende a 7.9, lo que confirma que, cuando el pódcast se combina con actividades de análisis y discusión, la comprensión lectora mejora de forma más consistente.

3. Frecuencia de uso docente

Este es uno de los puntos más débiles en Ecuador: apenas 4.2. Muchos docentes reconocen el potencial del pódcast, pero no lo utilizan de manera regular, ya sea por falta de formación,

desconocimiento o limitaciones institucionales. En contraste, en otros países el puntaje es de 6.8, lo que refleja un uso más frecuente gracias a programas de capacitación y políticas educativas que promueven la innovación.

4. Percepción docente positiva

En Ecuador, 6 de cada 10 docentes valoran el podcast como un recurso motivador, lo que se traduce en un puntaje de 6.0. Sin embargo, aún existen dudas sobre su aplicabilidad en todas las áreas. A nivel internacional, la percepción es más favorable (8.0), respaldada por experiencias exitosas y evidencia acumulada de su impacto.

5. Nivel de institucionalización

Este es el indicador más bajo en Ecuador (3.5). Aunque existen iniciativas aisladas, el podcast todavía no forma parte de una política educativa estructurada. En el ámbito internacional, el puntaje es de 6.5, lo que refleja que en varios países ya se integra en planes curriculares y programas oficiales de lectura. El gráfico radar deja claro que el podcast educativo sí influye en la motivación lectora, pero en Ecuador su impacto todavía es parcial porque no se ha institucionalizado ni generalizado en las aulas. Los estudiantes responden bien cuando se les ofrece este recurso, pero el reto está en que más docentes lo adopten y que las políticas educativas lo respalden.

A nivel global, en cambio, el podcast ya se ha consolidado como una herramienta pedagógica innovadora: motiva, mejora la comprensión y cuenta con mayor aceptación docente. La diferencia principal no está en el recurso en sí, sino en cómo se implementa.

En Ecuador el podcast es una tendencia prometedora que ya empieza a dar frutos, mientras que en otros países va en crecimiento a partir de políticas, formación docente y experiencias acumuladas.

La literatura científica revisada muestra que el podcast no sustituye la lectura, sino que la complementa. Al presentar los textos en un formato narrativo atractivo, despierta la curiosidad y motiva a los estudiantes a acercarse a los libros originales. En este sentido, el podcast actúa como un mediador motivacional, capaz de transformar la percepción de la lectura de una obligación escolar a una experiencia cultural enriquecedora.

Los métodos tradicionales de enseñanza de la lectura han estado centrados en la repetición, la memorización y la evaluación estandarizada. Estas prácticas, aunque útiles en ciertos contextos, han demostrado ser insuficientes para despertar el interés genuino de los estudiantes. La lectura se percibe muchas veces como una tarea impuesta, desconectada de la vida cotidiana y de los intereses personales de los jóvenes.

Además, la brecha entre la cultura digital y la escuela se ha ampliado. Mientras los estudiantes consumen contenidos dinámicos, interactivos y personalizados en sus dispositivos, la escuela

continúa ofreciendo lecturas lineales y poco atractivas. Esta desconexión genera desmotivación y refuerza la idea de que leer es aburrido o irrelevante.

Frente a este panorama, es urgente repensar los métodos de enseñanza de la lectura, incorporando recursos que dialoguen con la cultura digital sin perder el rigor académico. El pódcast, por su versatilidad y accesibilidad, se presenta como una alternativa prometedora.

Uno de los aportes más significativos del pódcast es su capacidad para articular la oralidad con la lectura. La narración sonora, al captar la atención del oyente, puede convertirse en la puerta de entrada a los textos escritos. Escuchar un fragmento narrado, una entrevista con un autor o un análisis literario despierta la curiosidad y motiva al estudiante a buscar el libro original para profundizar en la historia. Este enfoque resulta especialmente valioso en contextos donde la lectura se percibe como una actividad distante o difícil. El pódcast reduce la barrera inicial, ofreciendo una experiencia accesible y atractiva que prepara el terreno para la lectura autónoma. De esta manera, se convierte en un recurso inclusivo que atiende a estudiantes con diferentes estilos de aprendizaje y necesidades educativas.

A partir del análisis realizado, se propone un modelo de intervención que integra el pódcast en el proceso de enseñanza de la lectura de manera novedosa, inédita y participativa. Este modelo se estructura en cinco ejes principales:

- Pódcast narrativo interactivo
- Club de lectura sonoro
- Pódcast gamificado
- Lectura aumentada con códigos QR
- Pódcast colaborativo docente-estudiante
- Impacto esperado de la propuesta

Implicaciones y recomendaciones

- Diseño de episodios: historias breves, voces cercanas, finales alternativos, preguntas que inviten a abrir el libro, y conexiones con temas que le interesen a los jóvenes.
- Rutinas de aula: escuchar, leer, conversar y crear. Que el pódcast sea el inicio; el libro, el cuerpo; la conversación, el cierre; y la creación, el sello.
- Evaluación formativa: más rúbricas de participación y calidad de argumentos, menos énfasis exclusivo en pruebas escritas.
- Escala y sostenibilidad: integrar clubes sonoros y series temáticas en el plan lector del centro, con tiempos definidos y objetivos claros.

- Docentes protagonistas: formación breve en guion, narración y edición básica. Un buen episodio no requiere un estudio; requiere intención pedagógica y autenticidad.

El podcast educativo influye positivamente en la motivación por la lectura. Lo demuestra el aumento significativo y de gran tamaño del efecto en el grupo experimental, especialmente en el gusto por leer. La clave no es el audio por sí mismo, sino cómo se integra: narrativas que atrapan, espacios para hablar y crear, y vínculos explícitos con los textos. Cuando se cuida ese tejido, la lectura deja de ser un trámite y se vuelve una práctica deseada.

Aunque el podcast ofrece múltiples ventajas, también es necesario reconocer sus limitaciones. En primer lugar, requiere de una capacitación docente adecuada para integrarlo de manera significativa en el aula. No basta con reproducir audios; es necesario diseñar estrategias pedagógicas que articulen el podcast con los objetivos de aprendizaje.

En segundo lugar, la infraestructura tecnológica puede ser un obstáculo en contextos rurales o con limitaciones de conectividad. Sin embargo, esta dificultad puede mitigarse mediante la distribución de podcast en dispositivos portátiles o en radios comunitarias.

Por último, es importante evitar que el podcast se convierta en un recurso aislado. Su valor radica en su integración con otras estrategias de enseñanza, en un enfoque holístico que combine lo digital con lo impreso, lo oral con lo escrito, lo individual con lo colectivo.

El análisis realizado demuestra que el podcast educativo tiene un enorme potencial para transformar la enseñanza de la lectura. Su formato sonoro, accesible y atractivo, responde a las dinámicas culturales de los estudiantes y ofrece nuevas formas de motivarlos hacia la lectura.

La propuesta de intervención presentada —que incluye podcast narrativos interactivos, clubes de lectura sonoros, gamificación, lectura aumentada y producción colaborativa— constituye una estrategia inédita y novedosa para repensar los métodos de enseñanza.

El éxito del podcast depende en gran medida de la creatividad y disposición del docente. Como señalan Romero et al. (2020), la percepción del profesorado es clave: cuando los docentes valoran el recurso, logran integrarlo de manera significativa. En este estudio, los mejores resultados se dieron cuando los profesores no se limitaron a reproducir audios, sino que diseñaron actividades complementarias como debates, análisis de personajes o producción de episodios por parte de los estudiantes. Esto coincide con lo planteado por Talavera-Mendoza et al. (2023), quienes destacan que la clave está en combinar narración, interacción y gamificación. De esta manera, la lectura deja de ser una actividad solitaria y se convierte en una experiencia compartida y dinámica.

Inclusión y accesibilidad

El pódcast también demostró ser un recurso inclusivo. Estudiantes con dificultades de concentración o con menor hábito lector se engancharon más fácilmente gracias al formato sonoro. Esto confirma que el pódcast es especialmente útil en contextos de educación básica por su capacidad de adaptarse a distintos estilos de aprendizaje.

La comparación entre Ecuador y otros países revela tanto avances como desafíos. A nivel internacional, el pódcast ya se ha consolidado como recurso pedagógico, con altos niveles de aceptación docente y estudiantil (Scutter et al., 2010; Salmon & Edirisingha, 2008). En Ecuador, en cambio, su uso aún es incipiente y depende de iniciativas aisladas (Calle-Zambrano et al., 2024).

Sin embargo, los resultados de este estudio muestran que, cuando se implementa de manera adecuada, el impacto es similar al observado en otros contextos. Esto sugiere que el principal reto no es la efectividad del recurso, sino su institucionalización en las políticas educativas nacionales.

Limitaciones y retos futuros

Aunque los resultados son alentadores, es importante reconocer las limitaciones. La muestra fue reducida y la intervención tuvo una duración corta, lo que impide observar cambios a largo plazo en la autoeficacia lectora. Como señalan Schiefele et al. (2012), la confianza en las propias habilidades lectoras se construye con tiempo y experiencias acumuladas.

Otro reto es la formación docente. Muchos profesores carecen de capacitación en el diseño y producción de pódcast, lo que limita su uso. Además, las brechas tecnológicas en zonas rurales pueden dificultar la implementación. No obstante, como sugieren la UNESCO (2025) y la OECD (2024), estas barreras pueden superarse con políticas de inclusión digital y programas de formación continua.

Implicaciones pedagógicas

Los hallazgos de este estudio ofrecen varias lecciones prácticas:

- Los pódcast deben diseñarse con narraciones atractivas y preguntas que inviten a leer los textos originales.
- Involucrar a los estudiantes en la producción de episodios fortalece su motivación intrínseca y su sentido de pertenencia.
- El recurso debe integrarse en un plan lector estructurado, no usarse de manera aislada.
- Es necesario capacitar a los docentes en aspectos técnicos y pedagógicos del pódcast.
- Se deben buscar alternativas para garantizar el acceso en contextos con limitaciones tecnológicas, como radios comunitarias o dispositivos portátiles.

En síntesis, el pódcast educativo influye de manera significativa en la motivación por la lectura. Su impacto se observa principalmente en el aumento del interés y el disfrute de los estudiantes, pero también en la mejora de la comprensión lectora y en la participación activa en el aula.

La literatura revisada respalda estos hallazgos y confirma que el pódcast es un recurso con alto potencial pedagógico. Sin embargo, su efectividad depende de la creatividad docente, la integración curricular y el respaldo institucional. En Ecuador, el desafío es pasar de experiencias aisladas a una política educativa que promueva su uso sistemático.

Como señalan Celaya et al. (2020) y Salmon & Edirisingha, (2008), el pódcast no es una moda pasajera, sino un recurso que, bien implementado, puede transformar la relación de los estudiantes con la lectura. En un mundo dominado por la cultura digital, el pódcast se presenta como una oportunidad única para tender puentes entre la oralidad y el texto escrito, entre la motivación extrínseca y la intrínseca, entre la escuela y la vida cotidiana.

Conclusiones

Esta investigación evidencia que el pódcast educativo no es un simple recurso tecnológico, sino una herramienta con capacidad real para transformar la relación de los estudiantes con la lectura. Los resultados obtenidos muestran que, cuando se integra de manera intencionada y creativa, el pódcast logra incrementar la motivación intrínseca, despertar la curiosidad y favorecer la comprensión de los textos.

En el caso ecuatoriano, se ha advertido sobre los bajos niveles de comprensión lectora, esta experiencia demuestra que es posible revertir parcialmente la tendencia si se incorporan metodologías innovadoras. Los estudiantes no solo se mostraron más interesados en leer, sino que también participaron activamente en la producción de contenidos, lo que fortaleció su sentido de pertenencia y su confianza en sus propias capacidades.

La discusión con la literatura internacional confirma que la diferencia principal no radica en la efectividad del recurso, sino en el nivel de institucionalización: mientras en otros contextos el pódcast ya forma parte de políticas educativas y planes lectores, en Ecuador su uso sigue siendo incipiente y depende de iniciativas aisladas de docentes innovadores.

El pódcast se presenta como un puente entre la oralidad y el texto escrito, entre la cultura digital de los jóvenes y los objetivos académicos de la escuela. Su valor no está en sustituir la lectura, sino en motivar, acompañar y enriquecer el proceso lector.

Referencias

Calle-Zambrano, Z. D., & col. (2024). Comprensión lectora en la era digital: una revisión sistemática. *Revista Andina de Educación*. <https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/ree/article/view/4422>

- Celaya, I., Ramírez-Montoya, M. S., Naval, C., y Arbués, E. (2020). Usos del pódcast con fines educativos: mapeo sistemático de la literatura en WoS y Scopus (2014-2019). *Revista Latina de Comunicación Social*, (77), 179–201. <https://doi.org/10.4185/RLCS-2020-1454>
- Forero, A. P. G., León, H., & Salas, A. (2023). El pódcast como herramienta para el aprendizaje en educación secundaria: un mapeo sistemático de la literatura. *Miradas, Universidad Tecnológica de Pereira*. <https://revistas.utp.edu.co/index.php/miradas/article/view/25351>
- Guthrie, J. T., & Wigfield, A. (2000). Engagement and motivation in reading. En M. L. Kamil, P. B. Mosenthal, P. D. Pearson, & R. Barr (Eds.), *Handbook of Reading Research* (Vol. III). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315200613>
- Hernández R., Fernández, C. y Baptista, P. (2014): *Metodología de la investigación*. (5ta Ed.) Edamsa Impresiones S.A. de C.V.: http://www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/Metodologia%20de%20la%20investigaci%C3%B3n%205ta%20Edici%C3%B3n.pdf
- Ibarra, K. G. (2019). Plataformas bajo demanda, podcasting y apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje. *RED. Revista de Educación a Distancia*. <https://revistas.um.es/red/article/view/378031>
- McGarr, O. (2009). *Podcasting in higher education: A review of the literature*. <https://researchrepository.ul.ie/bitstreams/172b10c2-285b-45af-b2a5-4466f1f32e8/download>
- Ministerio de Educación del Ecuador. (2021). Política educativa para el fomento de la lectura “Juntos leemos” (Acuerdo 00023-2021). https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/04/politica_educativa_de_fomento_de_la_lectura_juntos_leemos.pdf
- Ministerio de Educación del Ecuador. (2022). *Política “Juntos leemos”* (material y actualización). https://recursos.educacion.gob.ec/wp-content/uploads/2022/juntos_leemos/Politica-Juntos-leemos.pdf y <https://educacion.gob.ec/juntos-leemos/>
- OECD. (2023). *PISA 2022 Results (Volume I): The State of Learning and Equity in Education*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/53f23881-en>
- OECD. (2024). *PISA 2022 Results (Volume V): Learning Strategies and Attitudes for Life*. OECD Publishing. https://www.oecd.org/en/publications/2024/11/pisa-2022-results-volume-v_c2e5f9fb.html
- Salmon, G., & Edirisingha, P. (2008). *Podcasting for learning in universities*. Open University Press. Disponible en: <https://research.usq.edu.au/item/q0q5q/podcasting-for-learning-in-universities>

- Schiefele, U., Schaffner, E., Möller, J., & Wigfield, A. (2012). Dimensions of reading motivation and their relation to reading behavior and competence. *Reading Research Quarterly*, 47(4), 427–463. Disponible en: <https://doi.org/10.1002/RRQ.030>
- Scutter, S., Stupans, I., Sawyer, T., & King, S. (2010). How do students use podcasts to support learning? *Australasian Journal of Educational Technology*. <https://ajet.org.au/index.php/AJET/article/view/1089>
- Talavera-Mendoza, F., Gamero-Torres, H. E., & col. (2023). Influence of advantages and levels of reflection of podcasts on communicative competences. *International Electronic Journal of Elementary Education*, 16(1), 43–55. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1407308.pdf>
- UNESCO – Equipo GEM. (2024/5). *Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2024/5: Liderazgo en la educación: liderar por el aprendizaje*. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000391755_spa

Conflicto de intereses

Los autores declaran que no existe conflicto de intereses

Declaración de contribución de autoría

Mariana Eunise Zamora Mendoza: Conceptualización: Conceptualización, Investigación, Metodología, Administración del proyecto, Adquisición de fondos, Validación, Visualización, , Supervisión, Redacción de borrador original.

Aldo Benito Romero Ortega: Investigación, Metodología, Curación de datos, Análisis formal, Redacción, Recursos.